

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшоевич</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
Yuldasheva X.Q.	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLANING KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OILA BILAN HAMKORLIKNING AHAMIYATI

Jo'rayeva Nargiza Tairovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi" kafedrasini mudiri (PhD), dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlash, oilani maktabgacha ta'lim sohasiga jalb qilish, ushbu maqsadga erishish, maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar faoliyatini muvofiqlashtirish, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalarning o'quv-tarbiyaviy jarayonda faol qatnashishi va kitobxonlik madaniyatini oshirishni tashkil etishning nazariy-amaliy asoslarini yaratish, ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiiq etish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkilotlari, tarbiyachi, ota-onalar, bola, ta'lim jarayoni, natija.

Abstract: This article discusses working with families to develop a child's reading culture in preschool education, involving families in the field of preschool education, achieving this goal, and coordinating the activities of preschool education organizations and parents. It also highlights ways to create theoretical and practical foundations for organizing the active participation of parents in the educational process, improving the culture of reading, and developing scientific and methodological recommendations for their implementation into practice.

Key words: preschool educational organization, teacher, parents, child, educational process, result.

Аннотация: В данной статье рассматривается работа с семьей по формированию культуры чтения ребенка в дошкольном образовании, вовлечение семьи в сферу дошкольного образования, достижение этой цели, координация деятельности организации дошкольного образования и родителей. Также освещены пути создания теоретико-практических основ организации активного участия родителей в образовательном процессе, повышения культуры чтения, а также разработки научно-методических рекомендаций и их внедрения в практику.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, воспитатель, родители, ребенок, образовательный процесс, результат.

KIRISH

Jamiyat va millatning rivojlanishi hamda taraqqiy etish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bilimli, ma'naviyatli va ma'rifatli yoshlarning jamiyat yuksalishidagi o'rni beqiyos ekanini ko'ramiz. Bunday yoshlarni barkamol qilib tarbiyalovchi asosiy omillardan biri mutolaa qilish vositasi bo'lib, kitob eng muhim manba hisoblanadi. Bizni yerdan ko'kka ko'taradigan, barkamollikka yetaklaydigan, insonlar qalbiga yorug'lik va iliqlik baxsh etadigan, oq bilan qora, yaxshilik va yomonlik, vayronkorlik bilan bunyodkorlikning farqini ongli ravishda anglatishga yordam beradigan eng nodir kashfiyot ham aynan kitobdir.

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib kelayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmat turlarini kengaytirish uchun mustahkam po'ydevor bo'ldi.

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan to'liq qamrab olish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan boyitish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish kabi masalalarni hal etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga oid izlanishlar jahon pedagogikasi va psixologiyasi ilmida ko'plab o'rganilgan. Barkamol avlod tarbiyasi hamma davrlarda ham davlat va jamiyatning ustuvor masalalaridan biri bo'lib kelgan. Ushbu masala Sharq mutafakkirlari, O'rta Osiyo allomalari va zamonaviy pedagog olimlarning asarlarining bosh g'oyasi hisoblanadi.

Bugungi kunda yangi ta'lim tizimi faoliyatini takomillashtirish va barqarorlashtirish hamda fuqarolarning bilim olish huquqlarini ta'minlashda rivojlangan xorij davlatlari tajribasi bilan bir qatorda, mutafakkir ajdodlarimizning bebaho merosidan ham foydalanish taqazo etiladi.

Jamiyat va millatning rivojlanish, taraqqiy etish tarixiga nazar tashlasak, bilimli, ma'naviyatli va ma'rifatli yoshlarning jamiyat yuksalishida o'rni beqiyos. Bunday yoshlarni barkamol etib tarbiyalovchi asosiy omillardan biri kitob mutolaasi hisoblanadi. Bizni yerdan ko'kka ko'taradigan, barkamollik sari yetaklaydigan, insonlar qalbiga yorug'lik va iliqlik kiritadigan, oq bilan qora, yaxshilik bilan yomonlik, vayronkorlik bilan bunyodkorlikning farqini ongli ravishda anglashga yordam beradigan, insoniyat tomonidan yaratilgan eng noyob kashfiyot ham bu – kitobdir.

Mutaxassislar bola hayotining ilk yosh davrini “Mo'jizalar davri” deb nomlaganlar. Bu davrda bolalar kitob o'qishga tayyorlanadi. Bunda avval nutq malakalarini, eshitish va so'zlashishni mukammal o'rganishlari lozim. Bolalarda kitobga bo'lgan qiziqishni shakllantirish jarayonini avvalo oilada boshlash juda ijobiy natija beradi. Shundan so'ng maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oila bilan hamkorlikda davom ettirsak, kutilgan natijaning yanada samarali bo'lishi mumkin.

Bolalarga yoshligidan o'zbek xalq ertaklarini so'zlab berish ularning mehnatsevarlik, samimiylik, mehmondo'stlik kabi insoniy fazilatlarini hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan hurmat va e'tibor tuyg'ularini tarbiyalaydi. Bundan tashqari, buyuk allomalarimiz – Alisher Navoiy, Forobiy, Abdulla Avloniy, Niyoziy, Yusuf Xos Hojib, Jaloliddin Rumiy kabi mutafakkirlarimiz bilan tanishtirish va ularning tarbiyaviy ahamiyatga ega fikrlarini o'rganish bola tarbiyasida asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oilada ota-ona kitobga mehr qo'ygan bo'lsa, bunday oilada tarbiyalanayotgan farzand ham kitobga oshno bo'ladi. Bunday bolalarning dunyoqarashi va fikrlash doirasi keng bo'ladi, ular xushmuomala, mehribon, boshqalarga iloji boricha yaxshilik qilishga intiladigan, har bir aytayotgan so'zi va qilayotgan ishini o'ylab bajardigan, bir so'z bilan aytganda, o'zida barkamol shaxs xususiyatlarini namoyon qilishga harakat qiladigan ziyoli farzand bo'lib voyaga yetadi.

Oila muhitida kitobxonlikning tizimli ravishda olib borilishi kutilayotgan natijaning samaradorligini yanada oshiradi. Bolalarga yoshligidan o'zbek xalq ertaklarini so'zlab berish ularda mehnatsevarlik, samimiylik, mehmondo'stlik kabi insoniy fazilatlarini, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan hurmat va ehtirom hissini tarbiyalaydi. Bundan tashqari, buyuk allomalarimiz – Alisher Navoiy, Forobiy, Abdulla Avloniy, Niyoziy, Yusuf Xos Hojib, Jaloliddin Rumiy kabi mutafakkirlarimiz bilan tanishtirish va ularning tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan fikrlari bola tarbiyasida asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Respublikamiz Prezidenti ham yosh avlod ta'lim-tarbiyasida kitobning o'rni va ahamiyati beqiyos ekanini alohida ta'kidlaydilar¹:

“Ayni vaqtda axborot-kommunikatsiya sohasidagi oxirgi yutuqlarni o'zlashtirish bilan birga, yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do'st qilishga, aholi kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim.”

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish talab etiladi: ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish. Tarbiyaning homiladorlik davridan boshlanadigan, tadrijiylik va uzluksizlik tamoyillariga asoslangan metodikasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish. Uzluksiz tarbiya tizimida milliy va zamonaviy pedagogikaning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish. Tarbiyalanuvchilar bilan birga tarbiyachilarning ham bilim va malakasini muntazam oshirib borish. Oila, ta'lim tashkilotlari va mahalla, shuningdek, ommaviy axborot vositalari hamda boshqa ijtimoiy tuzilmalar o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmini yo'lga qo'yish. Ma'naviy tarbiyaning tadrijiy rivojlanish va uzluksizlik tamoyillariga asoslanishi kabi vazifalar bajarilishi ko'zda tutiladi.

Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining V bo'limi “Maktabgacha ta'lim tizimida uzluksiz ma'naviy tarbiyani amalga oshirish” ga bag'ishlangan bo'lib, unda: Ota-onalar va tarbiyachilarning bola tarbiyasi, ularni kitobxonlikka o'rgatish borasidagi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini oshirishga qaratilgan ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan hududiy o'quv treninglari, seminarlar, forumlar dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish² masalalari ko'zda tutilgan.

1 <https://kun.uz/uz/30198842?q=%2F30198842>.

2 <https://lex.uz/ru/docs/-4676839>.

Maktabgacha yosh davrida ertak va hikoyalarni ko'p eshitgan bola nutqi ravon, fikrlashi tiniq, xayoloti esa cheksiz bo'ladi. O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan ta'limning navbatdagi bosqichiga borgan bolalar bilan oiladan borgan bolalar o'rtasida ravon nutqning rivojlanish darajasi va mustaqil fikrlash imkoniyatlarida sezilarli farq mavjud. Bu esa bolaning maktabning boshlang'ich sinflarida yaxshi baholarga o'qishiga ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi shiddatli rivojlanish davrida ertak va hikoyalarni aytishning o'zi kifoya qilmaydi. Chunki kompyuter o'yinlari, televideniyaedagi multfilmlar, ertak qahramonlari aks etgan harakatli o'yinchoqlar bolalarda afsonaviy devlar, uchar gilamlar, yalmog'iz kampirlarga qiziqishini qiyinlashtiradi. Bu muammoni hal etishda xalq og'zaki ijodiyoti bilan tanishtirish ishlariga zarar yetkazmagan holda, zamonaviy bolalarning orzu-istaklari, xayollariga moslashtirilgan, voqea-hodisalarga boy ertak va hikoyalar, she'rlar, topishmoqlar hamda tez aytishlarni yaratish zarur. Yaratilgan asarlar bola dunyosining taraqqiyotiga ta'sir etuvchi kuch bo'lib xizmat qilishi kerak.

Bola yaratilgan asarlarni tinglar ekan, o'zini va o'zligini anglash, atrof-muhit hamda tabiatni qadrlash, odamlarga mehrlil, vataniga sadoqatli bo'lish, ona diyorini ulug'lash va undan faxrlanishni o'rganadi. Bundan tashqari, eshitish va tushunish bolaning salomatligiga kuchli ta'sir ko'rsatib, turli psixologik kamchiliklarning bartaraf etilishiga sabab bo'ladi hamda bola miyasining faoliyatini faollashtiradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida har bir bolani shaxs sifatida tan olish, uning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hozirgi kunning talabi hisoblanadi. Kitob, avvalo, hayotiy maktab, ma'naviyat manbai. U kitobxonni hayot bilan tanishtiradi, unda hayotni sevish, yashash mohiyatini anglash hislarini tarbiyalaydi. Atrof-muhit va tabiatga ijobiy munosabatni shakllantiradi, inson xarakterining murakkabliklarini tushuntiradi, ruhiy qiyofaning rangin qirralarini kashf qilish qobiliyatini rivojlantiradi hamda ona vatanga, xalqiga sadoqatli bo'lish tuyg'usini o'stiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Badiiy adabiyot o'qish orqali kitobxonning badiiy idroki, mustaqil fikrlash qobiliyati, mutolaa madaniyati, Vatan taqdiri uchun javobgarlik tuyg'usi tarbiyalanadi. Kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, bilim manbaidir. Kitob fikrlash quroli, xazinalar kaliti hisoblanadi. Uni qadrlash, hurmat qilish va asrab-avaylash lozim. Kitob o'qish, uning mazmunini anglab yetish, unga singdirilgan ma'no-mohiyatni qalban his qilish va bu orqali ma'nalan ozuqaga ega bo'lish demakdir. Kitobni mutolaa qiluvchi har qanday inson yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lishi mumkin.

Kitobxonlik madaniyati quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'zining kasbiy-mutaxassislik hamda badiiy-ma'naviy barkamolligini oshirish uchun kitobni tanlay olish va o'zi uchun zarurini o'qish; kitob ustida ishlash malakasini egallash va unga chuqur amal qilish, kitobni mustaqil o'qiy bilish; o'qigan kitobning asosiy mazmunini talqin qilish, uning fusunkor olamiga kirish.; o'qiganlaridan hayotiy xulosalar chiqarish; kitobning kerakli, zarur joylarini yon daftariga ko'chirib olish, notanish bo'lgan so'zlarni yodda saqlashga intilish. muntazam ravishda o'qish ko'nikmasiga ega bo'lish; kitob bilan muomalada eng qadrdon do'sting kabi e'tibor bilan qarash; kitobni yaroqsiz holga keltirmaslik uchun undan to'g'ri foydalanish; kitobni shoshilmay, o'ylab, diqqat-e'tibor bilan o'qish malakasiga ega bo'lish, kutubxona kartotekalari bilan ishlay bilishni o'rganish; o'qigan kitobni do'stlar bilan o'rtoqlashish, yaxshi kitobni ularga tavsiya qilib, boshqalar ham o'qib chiqishiga erishish; har bir yaxshi kitobni ilm qal'asining kaliti deb bilib, uning boqiy umrini ta'minlash.

Bolalarda kitob o'qish madaniyatini shakllantirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham faol ish olib borib, ota-onalarga yaqindan yordam bersa, ayni muddao bo'ladi. Chunki kichkintoylarda kitobga mehr uyg'otishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining roli juda katta.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'quv dasturiga kitob o'qish madaniyatiga oid faoliyatlarni kiritish zaruriyatga aylanmoqda. Bunday mashg'ulotlarda kitob chop etish bo'yicha mutaxassislar, yirik olimlar, kitobsevarlar, shuningdek, yozuvchi va shoirlarning kitob o'qish madaniyati haqidagi qiziqarli va mazmunli fikrlari bayon etilsa, shuningdek, axborot-kutubxona faoliyati yo'lga qo'yilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kitob – tafakkur qanoti. Bu qanot mustahkam bo'lsa, yuksak kengliklar sari intilishdan to'xtamaydi. Kitobga bo'lgan qiziqish kitobsevarlarni kutubxona tomon chorlaydi.

Bolalarda kitobga muhabbat uyg'otish, ularning kitobxonligini oshirishda kutubxonaning roli ham katta. Kutubxona – ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i. O'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy dunyosini boyitish, kitobga bo'lgan mehr-muhabbatning oshishiga xizmat qiladi. Har bir inson kutubxona xazinasidan, uning cheksiz imkoniyatidan iloji boricha ko'proq foydalanishi, o'zining va boshqalarning hayotini boyitishi mumkin.

Millatning ma'naviy-ruhiy dunyosini kitobga munosabati va kitobxonlik darajasiga qarab ham aniqlash mumkin. Jahon madaniyatiga munosib hissa qo'shgan ajdodlarimiz erishgan betakror yutuqlarning sababi ham kitob mutolaasidir. Kitob – ruhiyatimiz ozuqasi. U bilan do'stlashish nafaqat bizni ma'nalan yuksaltiradi, balki bizni jahonni tanitishga, ezgulikka yetaklaydi.

Bolalik – beg'uborlik faslining oltin zinapoyalaridan katta hayotga qadam qo'yayotgan farzandlarimiz qo'liga imkon qadar kitob tutqazaylik. Zero, ma'rifatli, ma'naviy boy va bilimli insonlarga yurtni obod qiladi. Ilim-fan va u orqali erishiladigan farovonlik bilan dunyoga tanilish esa bebaho ne'matdir.

Bu davrda bolalar kitobxonligi asosan ota-onalar va tarbiyachilar tomonidan amalga oshiriladi. Hali o'qish, yozish, chizishni bilmaydigan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar dunyo sirlaridan butunlay bexabar bo'ladilar. Shunga qaramay, kichkintoylar o'zlarini qurshab olgan olamni tezroq bilib olishga, uni o'rganishga intiladilar. Bu jarayonda ota-onalar, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida esa tarbiyachilar bolalarga yaqindan yordam berishlari va ularga badiiy asarlardan parchalar o'qib berishlari lozim. Bu davr bolalariga o'qib beriladigan har qanday asarning hajmi qisqa, mazmuni esa sodda bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, bunday kitoblarning rasmlari rang-barang, harflari esa yirik bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilariga bolalarda kitobga nisbatan qiziqishni oshirish uchun quyidagi ish usullaridan foydalanishni tavsiya etamiz: tarbiyachi bolaga vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, do'stlik, odob va mehnatsevarlik haqidagi tushunchalarni kitoblarda berilgan ertaklar, maqollar, rivoyatlar orqali singdirib borish jadvalini ishlab chiqishi kerak; har bir asar yuzasidan suhbatlar, sahna ko'rinishlarini tashkil etish hamda mashg'ulotlarda muammoli vaziyatlarni hal qilish uchun "kelinglar, kitobimizga bir qaraylik-chi, unda nimalar yozilgan ekan?" kabi takliflar bilan bolalarni kitobdan foydalanishga o'rgatish; maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan kitobxonlik kechalari, muloqot, davra suhbatlari, "kitob bayrami", "kitob bobo tashrifi", "ertakchi momo bilan uchrashuv", "otam, onam va men ertak aytamiz" kabi tanlovlarni tashkil etish; bolaga aytilgan ertaklarning yakuniy qismini o'zi to'qishiga imkon berish; ertak va hikoya qahramonlari aks ettirilgan rasmlar ichidan aytilgan asar qahramonini topish yoki og'zaki ta'rif bo'yicha uni aniqlash, aytilgan jumlar qaysi asardan olinganini topish, eshitgan ertak yoki hikoya asosida rasm chizishga taklif etish kabi mashqlar o'tkazish; kun tartibiga "yangi ertak soati"ni kiritish; maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan turli tadbir va musobaqalarda bolalar uchun tayyorlangan sovrinlar orasida albatta kitob bo'lishiga e'tibor qaratish; ota-onalar o'rtasida bolaning kitobga munosabatini oshirishga qaratilgan davra suhbatlari va amaliy tadbirlar o'tkazish, shu bilan birga, ota-onalarning ham maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan kitoblar va ularning mazmuni bo'yicha bilim va tushunchalarini boyitib borish, bolalar uchun yaratilgan yangi kitoblarni targ'ib qilish kabi samarali usul va metodlardan foydalanish mumkin.

Bundan tashqari, bolalarni kitob do'konlariga sayohatga olib borish, bolalar shoiri va yozuvchilari bilan uchrashuvlar tashkil etish, tanlovlar, kitob va rasm ko'rgazmalarini o'tkazish, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish texnologiyasida ota-onalar hamkorligini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ota-onalar o'rtasida "Eng mazmunli kutubxona", "Eng zukko kitobxon" kabi tanlovlarni muntazam o'tkazish bolalarning kitobga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, har bir pedagog maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalarning oilasida adabiy-kitobxonlik muhitini yaratishi, guruhlar va oilada kitob mutolaasi burchaklarini tashkil etishi, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish texnologiyasi tizimini nazariy-metodik jihatdan takomillashtirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zhuraeva, N. T. (2021). Maths Key of Mind and Intelligence (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316–319.
2. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 39–40.
3. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of Implementation and Mechanisms of Implementation of the Norms of International Law. In International Scientific and Practical Conference "The Time of Scientific Progress", (Vol. 1, No. 3, pp. 113–120).
4. Juraeva, N. T. (2022). Organization of the Educational Process in Preschool Educational Organizations. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244–251.
5. Жураева, Н. Т. (2022). Технология развития навыков логического мышления при подготовке старших дошкольников к школе. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 232–239.
6. Жўраева, Н. (2022). Мактабгача таълим сифати индикаторларини амалётга жорий этиш мазмуни. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 491–493.
7. Жураева, Н. Т. (2020). Ментальная арифметика как уникальная методика развития умственных способностей. In Образование лиц с особыми образовательными потребностями: Методология, теория, практика (pp. 136–139).
8. Бабаева, Д. Р., & Жураева, Н. Т. (2023, January). Технология развития навыков логического мышления при подготовке к школе. In International Scientific Conference "Innovative Trends in Science, Practice and Education", (Vol. 2, No. 5, pp. 5–12).

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.